

ТАДЖ МАХАЛ - СИМВОЛ ЛЮБВИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7398190>

Yuldashev Botir Uralovich

The State Museum of Temurid's History
of the Academy of Sciences of Uzbekistan

email address: indianstudies@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-1826-0110

ANNOTATION

At this article we provide information about Taj Mahal, which was built by the Baburids' Emperor Shah Jahan in memory of his wife Mumtaz Mahal with construction starting in 1632 AD and completed in 1648 AD, with the mosque, the guest house and the main gateway on the south, the outer courtyard and its cloisters were added subsequently and completed in 1653 AD. Taj Mahal is a symbol of the great love.

Keywords: *Taj Mahal, Padshah begam, Agra.*

Торговые, литературные и культурные связи между народами Средней Азии и Индии восходят к глубокой древности. После образования в Северной Индии государства Бабуридов XVI веке эти связи еще больше укрепились, и на индийской земле появилось самаркандское садоводческое искусство. В то же время появились среднеазиатское архитектурное искусство в Индии. После смерти второго императора Хумаюна (1508-1556) его вдова Бика бегум начала построить мавзолей гробницу своему мужу. Это было первое сооружение на платформе в Индии. В то же время император Акбар (1542-1605) приказал построить дворец в Агре. Один из историков того времени называл этого красного дворца «шахом всех дворцов» индийской земле. Таким образом к XVII веку архитектурное искусство государства Бобров поднялось на высшую ступень. Император Шах Джахан (1592-1666) построил великую Мечеть в Дели и дворец из красного камня, которого до сих пор называют Лаъл Кильой. Именно в период правления Шах Джахана построено величайшее сооружение, когда-либо воздвигнутое на земном шаре. Мавзолей Тадж Махал считается сказочное чудо света. Здесь похоронен любимая жена императора и сам Шах Джахан.

Он был третьим сыном императора и его настоящее имя было Шихабиддин Мухаммад Хуррам. Его мама была дочь раджпутского раджи Марвара. В 1613 году император назначил Хуррама главой армии бабуридов и отправил подчинить соседних государств. За его победы на Юге Индии император дал прозвище ШАХ ДЖАХАН.

В 1612 году он женился Арджуманд Бану бегам, которая была племянницей любимой жены императора Нур Джахан бегам. Во время свадебной церемонии принимал участие сам император Джахангир дал имя своей невесты Мумтаз Махал, что означает «Украшение дворца». Позже ее стали называть Тадж Махал. Через год у них родился сын и император дал имя Дара Шукух.¹ Мумтаз Махал стала человеком, которому Шах Джахан из всего гарема полностью доверял и советовался. Она все время сопровождала мужа в военных походах. Им было очень тяжело во время восстания ее мужа, которое длилось более три года. За Шах Джаханом охотились все его четыре брата и императорская армия. Ему пришлось бегать все время по всей Индии. И такое трудное время она не отказалась от мужа, предпочитая быть рядом с ним. Наконец то все решилось вроде бы. Внезапно умер император и началась борьба за трон, где победителем вышел Шах Джахан. Его любимая жена стала Падшах бегам. Но через три года ее не стало.

За 18 лет супружества у них родилось 14 детей. Во время роды последнего ребенка она умерла в возрасте 38. Произошло это в лагере разбитом под Бурханпуром. Перед смертью она просила мужа построить в ее память мавзолей. Ее похоронили там же и через полгода саркофаг с ее телом с большими почестями перевезли в Агру и погребли в одном из садов на берегу реки Джамны.

В 1632 году началось строительство мавзолея. Накануне строительства мавзолея император Джахангир созвал совет ремесленников и мастеров из Индии, Средней Азии и других стран. Известнейшие специалисты в самых различных областях строительного и декоративного искусства: Мухаммад Ханиф приехал из Кандагара, другой строитель Мухаммад Саййид из Мултана, Мухаммад Шариф из Самарканда, Казым Хан из Лахора и т.д. В работе участвовали мастера-декораторы и каллиграфы из Сирии, Багдада, Бухары, Дели, Лахора, Канауджа, а также мастера Европы француз Остен де Бордо,

¹ Jahangir N. M. The Tuzuk-i-Jahangiri or Memoirs of Jahangir / Translated by A. Rogers – Delhi: Low Price Publications, 1989, vol. 1, p. 282.

итальянец Джеронимо Веронео и другие. Один из придворных империи Бабуридов Али Мардан Хан спроектировал огромный парк для шаха.

Со всех сторон Таж Махал покрыт разнообразными украшениями, такими как изящной позолоченный узор, каллиграфия и искусная резьба. Четыре стороны памятника украшены сетчатым орнаментом, состоящим из цветочного и геометрического узоров, которые являются настоящим чудом.

В строительстве участвовало 20 тыс рабочих, 2 несколько тыс слонов, верблюдов и повозок. В течение несколько лет возводились гигантский мавзолей на платформе и четыре минареты, мечеть на западе и сад. В общей сложности строительство длилось 22 года и было завершено в 1653 году. Для воплощения мечты императора использовались лучшие материалы: белый мрамор, красный песчаник, золото, серебро, лазур, кораллы. Для украшений 540 кусков сердолика привезли из Багдада, 670 кусков бирюзы из Тибета, 614 кусков малахита из России, 559 кусков оникса из Декана, 625 алмазов из Центральной Индии и т.д. На надгробие Мумтаз бегам пошло 10 тыс жемчужин. И изнутри и снаружи мавзолей украшен великолепным орнаментом с каллиграфическим растительным мотивом. К отдельным работам привлекались именитые зодчие из Багдада, Шираза и Бухары. Общая сумма строительства составляло 32 миллиона рупий.

Имя главного архитектора было Устад Ахмад Лахори.² Но последние исследования показали, что был совет архитекторов под контролем самого императора. В состав этот совет входили Ахмад Лахори, Мухаммад Шариф из Самарканда, Иса Мухаммад Эфенди из Турции, индийский архитектор Дешенов Ану и Мархамат Хан. Им всем назначен по тысячи рупий зарплата.

Мерцающий белый мрамор Тадж-Махала хранит память о любви великого императора Шах Джахана и его любимой жены. Симметрия и утонченность мавзолея подобны совершенной жемчужине на фоне лазурного неба. Это не только всемирно известный мавзолей, но и символ Индии а так же непревзойденный по красоте символ преданной любви.

REFERENCES

1. Гусева Н. Р. Многоликая Индия. Москва: «Наука», 1987.
2. Иброҳимов А. П. Бобурийлар мероси. Тошкент: «Меҳнат», 1993.
3. Краминов Д. По Индии. Москва: «Молодая гвардия», 1956.

² Индия 1985-1986 Ежегодник / сб. статей// Л. В. Митрохин. Загадка Тадж Махала. - Москва: Главная редакция восточной литературы, 1987. Стр. 274.

-
4. Митрохин Л. В. Индия вступая в век XXI. Москва: Издательство политической литературы, 1987.
 5. Юлдашев Б. У. Индия: справочник туриста. Ташкент: Elizabet print, 2010.
 6. Yuldashev B. Boburiy malikalar. Toshkent: “Ochun”, 2022.